

Autores y filiación:

Ivana Melina Yedro (1), Jose A. Navarro Martínez (1)

(1) Laboratorio de Simulación Clínica de ISABIAL-HGU Dr-Balmis Alicante.

Descripción del mismo:

Bienvenidos a la primera edición de ClinicalSim Journal, una publicación dedicada a **avanzar en la excelencia y la innovación** en el ámbito de la simulación clínica. Nuestra **misión** es proporcionar a profesionales de la salud y educadores un recurso valioso que refuerce la importancia de la simulación como una herramienta fundamental para **mejorar la seguridad y la calidad de la seguridad del profesional y la atención al paciente.**

La **simulación clínica** ha demostrado ser un pilar en la educación médica y en la formación continua de los profesionales de la salud. A través de entornos controlados y realistas, permite a los profesionales practicar habilidades, tomar decisiones y manejar errores sin riesgo para ellos mismos ni los pacientes. Este enfoque no solo mejora la competencia clínica, sino que también **fomenta el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la toma de decisiones críticas**, componentes esenciales para la seguridad del paciente.

En este número inaugural, nos complace introducir las **cuatro secciones** que en las que se distribuirá la revista, cada una diseñada para abordar diferentes aspectos de la simulación clínica:

Sección de Innovaciones en Metodología: Exploramos metodologías docentes innovadoras que optimizan el proceso de aprendizaje a través de la simulación clínica. Aquí, compartiremos enfoques y estrategias que desafían las convenciones y buscan mejorar continuamente la efectividad de la enseñanza.

Protocolos y/o Ayudas Cognitivas: Esta sección se dedica a la implementación de protocolos y herramientas de soporte cognitivo que asisten en la toma de decisiones clínicas. Discutiremos cómo estas ayudas pueden integrarse en la formación simulada para mejorar la precisión y la eficiencia del cuidado al paciente.

Recursos de Entrenamiento: Presentaremos una variedad de recursos utilizados para entrenar a equipos e individuos. Desde simuladores de alta fidelidad hasta escenarios virtuales, exploraremos cómo cada recurso puede ser aprovechado para maximizar el aprendizaje y la preparación para situaciones reales.

GENERALITAT
VALENCIANA

ISABIAL
INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN
SANITARIA Y BIOMÉDICA
DE ALICANTE

ALACANT
HOSPITAL GENERAL
DEPARTAMENT DE SALUT

simia

Soluciones Técnicas: La tecnología juega un papel crucial en la simulación clínica. En esta sección, examinaremos aplicaciones tecnológicas innovadoras que resuelven problemas específicos y contribuyen a mejorar la experiencia de aprendizaje.

Nuestro objetivo es que ClinicalSim Journal se convierta en una **plataforma de intercambio de conocimientos y experiencias entre aquellos que están a la vanguardia de la educación y la práctica clínica**. Buscamos **inspirar** a nuestros lectores a adoptar y adaptar estas innovaciones en sus propios entornos de trabajo y estudio, siempre con el fin último de mejorar la atención al paciente.

Agradecemos su interés y participación en este viaje hacia la excelencia en la simulación clínica. Esperamos que encuentren en esta revista una fuente de inspiración, conocimiento y herramientas prácticas que puedan aplicar en su práctica diaria para el beneficio de la seguridad tanto del profesional como del paciente.

Bienvenidos a ClinicalSim Journal.

Correo de contacto:

simia@isabial.es

Fecha de realización:

01/01/2024